

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА НАССР СИСТЕМОТ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТИ

МИКИ РИСТЕВСКИ

МАРИЈАН ДИМОВСКИ

Факултет за биотехнички науки, Универзитет Св."Климент Охридски"- Битола

Клучни зборови:

безбедност, храна,
критични контролни точки

DOI:

10.5281/zenodo.10390335

Open access under licence:
Creative Common Attribution
International 4.0

Published by
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid

ISBN: 978-608-4676-39-3

АПСТРАКТ

Производството на храна е комплексен процес кој обезбедува повеќе фактори чија основна цел е производство на здравствено исправни и квалитетни производи. Согласно Законот за безбедна храна, сите индустриски капацитети во нашата држава мора да ги имплементираат европските стандарди, како пресуден услов за пласман на производите на Европските пазари. Нашата држава како земја насочена кон членството на ЕУ, се стреми да ги зголеми стандардите во однос на производството на безбедна храна преку целосна имплементација на НАССР системот.

Во трудот ќе биде дадена компаративна анализа на критичните контролни точки и анализа на опасностите при воведување на систем за безбедност на храна во кланица и сортирница за јајца кај индустриски објекти од сопствено производство во општина Прилеп. За постигнување на дадените цели ќе бидат изготвени и прикажани шеми и дијаграми на текот на производствениот процес.

Резултатите од истражувањето, треба да го потврдат интегрираниот систем на производство во согласност со регулативите на ЕУ и нашите законски прописи кај индустриските објекти, што од своја страна ќе овозможи добивање на квалитетна и безбедна храна на домашните трпези и храна од домашно производство за извоз во земји членки на ЕУ и трети земји.

ВОВЕД

Управувањето со храната на начин кој е соодветен и безбеден за човекова употреба е императив за секоја држава и за нејзината прехранбена индустрија. Пристапот до безбедна храна обезбедува здрава популација. Со либерализацијата на трговијата и глобализацијата на светските економии, храната како предмет на трговија значајно придонесува и за развојот на државата, (Јованова, 2012).

Со воведувањето на HACCP системот се намалуваат производствените трошоци, се зголемува безбедноста на вработените и потрошувачите, се намалуваат рекламациите, а со тоа се зголемува репутацијата на производителот и давачот на услугите. Системот е законска обврска како во Е.У. така и во нашата држава, (Марковска, 2017) и истиот е потребен за сите кои работат со храна, без разлика дали е во прашање производство, увоз, извоз, складирање или директно служење на прехранбени производи. Успешната апликација на HACCP системот бара целосна посветеност и вклучување на менаџментот на фирмата и мултидисциплинарен пристап.

Според, (Макија IK & Rotondaro RG, 2002), HACCP системот е компатибилен со останатите системи за управување на квалитет како што се оние од серијата ISO 9000.

Пред да се воведат HACCP системот во било кој сектор од прехранбената индустрија, според, (Србиновска и Кендровски, 2006), организацијата мора да ги има веќе имплементирано предусловните барања/програми за добра производна пракса.

Примената на HACCP принципите се спроведува преку исполнување на следниве задачи: Формирање на HACCP тим, Опис на производот и процесот, Идентификација на намената и начинот на употребата на производот, Конструкција на дијаграм на текот на производството, Потврда на дијаграмот на тек на лице место, Листа на сите можни опасности, анализа на опасностите и утврдување контролни мерки / Принцип 1, Одредување критични контролни точки / Принцип 2, Воспоставување критични лимити за секоја ККТ / Принцип 3, Воспоставување на мониторинг систем за контрола на ККТ/Принцип 4, Воспоставување корективни мерки за потенцијални отстапувања/ Принцип 5, Воспоставување процедури за верификација/Принцип 6, Воспоставување евиденција и документација / Принцип 7, (Codex Alimentarius CAC /RCP 1-1996).

Важно е да се нагласи дека при примената на системот може да постои флексибилност при тоа водејќи сметка за природата и големината на операцијата, (Србиновска и Кендровски, 2006).

Производните капацитети од нашата држава го имаат целосно имплементирано овој систем, развивајќи го во насока на одржување на квалитет и подобрување на безбедноста на производствениот процес.

Целта на истражувањето е да се направи компаративна анализа на критичните контролни точки и анализа на опасностите при воведување на систем за безбедност

на храна во кланица и сортирница за јајца кај индустриски објекти од сопствено производство во општина Прилеп.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Материјал за истражување е анализата на опасностите и критичните контролни точки при имплементација на HACCP во кланицата **Серта во Прилеп** (кланица која е извозно ориентирана за извоз на јагне на пазарите за ЕУ и трети земји), шематски приказ и дијаграм на производство на добивање на разладено месо (труп / полутки) / замрзнато месо (труп) и разладени/замрзнати внатрешни органи од јагне/овца како и **Сортирницата за јајца** од сопствено производство во с. Долнени, Прилеп, шематски приказ и дијаграм на производство на свежи јајца од класата А.

За постигнување на целите на истражувањето, беа пополнети прашалници за прашања кои се однесуваа на критичните контролни точки преку примена на “дрвото на одлуки”, кое се базира на логично размислување:

- **Прашање 1:** Дали постои превентивна мерка/мерки?
- **Прашање 2:** Дали постапката е специјално дизајнирана со цел да ја елиминира или редуцира до прифатливо ниво веројатноста од појавана опасност? А
- **Прашање 3:** Дали контаминацијата со идентификуваната опасност се јавува над дозволените граници и дали може да се зголеми до неприфатливи нивоа?
- **Прашање 4:** Дали наредната постапка ја елиминира идентификуваната опасност или ја редуцира веројатноста од нејзино јавување до прифатливо ниво?

Примената на ова “дрво на одлуки” зависеше од типот на операции (колење, преработка, чување, дистрибуција и др.).

Пред одредувањето на Критичните контролни точки (ККТ), се прегледуваа записите од Образецот – Анализа на опасности за да се провери дали која било од идентификуваните опасности потполно се контролира со примена на Добрата производна пракса (ДПП) или Добрата хигиенска пракса (ДХП).

Согласно чекорите на технолошкиот процес на производство, резултатите се запишани во соодветни табели со цел да се превземат корективни мерки доколку е потребно и да се направи верификација.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Врз основа на извршениот мониторинг и одредувањето на критичните контролни точки во локалната месна индустрија каде е извршено истражувањето, одговорите на прашањата при одредувањето на критичните контролни точки и ризикот за можна контаминација кај замрзнати јагнешки трупови и внатрешни органи се дадени во Табела 1.

Табела 1: Определување на критичните контролни точки при добивање на разладено месо (труп / полутки) / замрзнато месо (труп) и разладени/замрзнати внатрешни органи од јагне/овца

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТИЧНИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ (ККТ) НАССР План 1						
Чекори од технолошкиот процес	Вид и опис на опасноста	П1. Дали во овој чекор постојат контролни мерки за опасноста? 1.1. Доколку "НЕ" - Дали за безбедноста на производителот е неопходна контрола во овој чекор? 1.1.1. Доколку "ДА" - Промени го овој чекор, процес, или производ со цел да се елиминира опасноста или обезбеди контролна мерка, потоа провери ја анализата на опасноста 1.1.2. Доколку "НЕ" - Продолжи до чекорот каде постојат контролни мерки за оваа опасност и започни со П2 1.2. Доколку "ДА" - Продолжи на следното прашање	П2. Дали овој чекор е специјално дизајниран да заштити, намалува или елиминира можна појава на опасност до прифатливо ниво? 2.1. Доколку "НЕ" - Продолжи на следното прашање 2.2. Доколку "ДА" - Ова е ККТ	П3 Дали загадувањето со идентификуваната опасност може да се зголеми до неприфатливо ниво? 3.1. Доколку "НЕ" - Ова не е ККТ 3.2. Доколку "ДА" - Продолжи на следното прашање	П4 Дали има следен чекор кој ќе го елиминира идентификуваната опасност или ќе го намали до безбедно ниво? 4.1. Доколку "НЕ" - ККТ (Контрола во овој чекор е неопходна за да се заштити или намали ризикот од опасност но може да не го елиминира) 4.2. Доколку "ДА" - ова не е ККТ	Бр. на ККТ
Ладење во динамика и одржување во комора На температура од 0 до +4 °C t на труп/полутки до max. +7 °C; На температура од 0 до +2 °C t на труп со внатрешни органи до max. +3 °C; Ладење во динамика и одржување во комора На температура од 0 до +2 °C t на внатрешни органи до max. +3 °C	Б-Развивање на патогени микроорганизми останати во случај да не е правилно спроведен процесот на ладење во динамика (постигната температура во внатрешност на производите) Б-Развивање на патогени микроорганизми останати во случај да не е правилно спроведен целокупно процесот на ладење	Да	Да			ККТ 1
Одржување на разладени, спакувани внатрешни органи t на комора од 0 до + 2 °C; t на внатрешни органи до max. +3 °C	Б-Развивање на патогени микроорганизми останати од претходна етапа на обработка, во случај да не е правилно спроведен процесот на ладење на соодветна температура	Да	Да			ККТ 2
		Да	Да			ККТ 3

Слика 1: Клица “СЕРТА” – ПРИЛЕП

Табела 2. Оценка на ризик на линија за колење и ладење во комори

Табела на оценка на ризик $R = J \times B$	Мала $S=0,1$	Јачина на опасноста		
		Мала $S=1$ 0,1- Не	Средна $M=2$ 0,2- Не	Голема $L=3$ 0,3- Не
Веројатност за појавување на опасноста	Средна $M=0,2$	0,2- Не	0,4- Не	0,6- Да
	Голема $L=0,3$	0,3- Не	0,6- Да	0,9- Да
	Одредување на веројатноста на појавување :		Одредување на јачина на опасноста :	
Мала	< 1 инцидент / година	Мала	Забележлива, но не е штетна по здравјето на човекот Еден единствен потрошувач	
Средна	1-3 инциденти / година	Средна	Неколку заболени луѓе Голем број на незадоволни потрошувачи	
Голема	> 3 инциденти / година	Голема	Голема повреда на здравјето или смрт Голем број на заболени/повредени луѓе	

* Легенда: $R \leq 0,5$ Не – опасноста е незначајна и не се проверува за ККТ на Дрвото на одлуки; $R \geq 0,6$ Да – опасноста е значајна и се проверува за ККТ на Дрвото на одлуки.

Од резултатите во табеларниот приказ може да се утврди дека постојат критични контролни точки од страна на биолошка безбедност на храната, поточно можност за развивање на патогени микроорганизми во текот на процесот на разладување и чување на закланите трупови и внатрешните органи. На секоја ККТ се воспоставуваат и специфицираат критични ограничувања. Критичните ограничувања се според законската регулатива, а операторите се должни да превземат соодветно производно ограничување, со цел прилагодување на производниот циклус. Преку табелата за оценка на ризик, веројатноста за појавување на опасноста е средна, бидејќи сепак

технолошките операции се спроведуваат од обучен персонал за максимално кратко време.

Се спроведува целокупна контрола на технолошки процес, складирање и транспорт, односно се почитуваат принципите на добра хигиенска и производна пракса.

Слика 2: Технолошка шема на сортирање и пакување на јајца од сопствено производство

Што се однесува на имплементацијата на HACCP системот во сортирницата за производство на јајца, технолошката шема на производство и определувањето на критичните контролни точки се претставени на Слика 2 и Табела 3.

Табела 3. Определување на критичните контролни точки во сортирница за јајца

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА КРИТИЧНИ КОНТРОЛНИ ТОЧКИ (ККТ) НАССР План 1						
Чекори од технолошкиот процес	Вид и опис на опасноста	П1. Дали во овој чекор постојат контролни мерки за опасноста? 1.1. Доколку "НЕ" – Дали за безбедноста на производот е неопходна контрола во овој чекор? 1.1.1. Доколку "ДА" – Промени го овој чекор, процес или производ со цел да се елиминира опасноста или обезбеди контролна мерка, потоа провери ја анализата на опасноста 1.1.2. Доколку: " НЕ" – Продолжи до чекорот каде постојат контролни мерки за оваа опасност и започни со П2 1.2. Доколку " ДА" – Продолжи на следното прашање	П2. Дали овој чекор е специјално дизајниран да заштитува, намалува или елиминира можна појава на опасност до неприфатливо ниво? 2.1. Доколку "НЕ" - Продолжи на следното прашање 2.2. Доколку " ДА" – Ова е ККТ	П3. Дали загадувањето со идентификуваната опасност може да се зголеми до неприфатливо ниво? 3.1. Доколку "НЕ" – Ова не е ККТ 3.2. Доколку " ДА" – Продолжи на следното прашање	П4. Дали има следен чекор кој ќе ја елиминира идентификуваната опасност или ќе ја намали до безбедно ниво? 4.1. Доколку "НЕ" - ККТ (Контрола во овој чекор е неопходна за да се заштити или на, али ризикот од опасност но може да не го елиминира) 4.2. Доколку " ДА" – ова не е ККТ	Бр. на ККТ / КТ
4. Лампирање (просветлување) КТ 1	Б-Контаминација со содржина од јајца и извор на контаминација при пропуштање на несоодветни јајца (јајца со оштетена лушпа и мембрана). Опасност од пропуштање на јајца кои не ги исполнуваат критериумите за јајца од класа А: Воздушниот меур треба да е фиксиран и неподвижен со висина која не надминува 6 mm. Белтокот треба да е чист, јасен и прозирен. Жолтокот при лампирањето треба да е видлив само како сенка, без јасно забележливи граници (рабови), малку подвижен при ротација на јајцето, по што се враќа во централна позиција и задоволителна обоеност. Незабележителен развој на герминални клетки (зародиш).	ДА	НЕ	НЕ		КТ 1
10. Складирање на сортирани спакувани јајца КТ 2	Б-Рзвивање на микроорганизми при складирање во услови на несоодветен температурен режим во магацин за складирање на спакувани сортирани јајца.	ДА	НЕ	НЕ		КТ 2

12. Транспорт на сортирани спакувани јајца (дистрибуциј а) КТ 3	Б-Рзвивање на микроорганизми при транспорт (дистрибуција) во услови на несоодветен температурен режим во термокинг транспортно средство.	ДА	НЕ	НЕ		КТ 3
--	---	----	----	----	--	------

Врз основа на анализата на технолошките чекори од технолошката шема на сортирање и пакување на јајцата, утврдено е дека во текот на целокупниот процес почитувани се принципите на добрата хигиенска и производна пракса и водени се евидентни листови за контрола на начинот на етикетање, складирање и користење на хемикалии. Утврдени се три контролни точки кои се однесуваат на микробиолошката испраност на јајцата и тоа при лампирањето (проверката) на јајцата, во текот на складирањето и за време на транспортот и дистрибуцијата кои се однесуваат пред на условите на температурниот режим и во комората за складирање и во транспортното средство.

Компаративната анализа покажува дека потребни се превземање на повеќе чекори при анализа на опасностите и определување на критични контролни точки кај кланичната индустрија и ако опасностите се само во однос на температурниот режим и CPM материјалот, Codex Alimentarius Commission- Joint FAO/WHO, (1997).

Веројатноста за појава на овие критични контролни точки е средна односно $R \leq 0, 5$ и само за детектираните контролни точки се проверува за ККТ на Дрвото на одлуки.

Критичните контролни точки кај сортирницата за јајца се однесуваат на прием на јајцата, лапирање, складирање и транспорт.

Истражувањата се во согласност со применливоста на чекорите на имплементација на HACCP системот и кај останатите произведувачки капацитети наведени во истражувањата на (Mayes & Mortimore, 2009); (Bryan, FL ,1990a); (Sohrab, 2001); (Jay, 2005) при негова примена во преработувачките индустрии кај трети земји или земји членки на Европската Унија,

ЗАКЛУЧОК

Согласно законот за безбедност на храна и материјали кои доаѓаат во контакт со храна (Сл.весник на Р.М. бр.54/2002) операторите од прехранбениот бизнис, гарантираат дека сите фази на производство, преработка и дистрибуција на храната под нивна контрола ги исполнуваат релевантните барања, што се потврди и со имплементацијата на овој систем за безбедност на храна во производните капацитети што беа предмет на истражување од нашата држава.

Мониторингот покажа детектирање на опасностите и превземање на корективни мерки преку уредно водење на записи во текот на производството со цел нивно

одстранување и добивање на квалитетни и здравствено исправни производи од анимално потекло.

Анализата на опасностите Доследното применување на системот и во двете компании, резултира со сертификат за безбеден производ.

Сертифициран извоз се однесува и може да се користи за земји членки на Е.У и трети земји за кланичната индустрија и само за трети земји за свежите јајца од класа А.

БИБЛИОГРАФИЈА

Bryan, FL (1990a). *Hazard analysis critical control point (HACCP) systems for retail food and restaurant operations*. J. Food Protect. 53: 978-983.

Србиновска С, Кендровски В. (2006). *Упатство за имплементација на HACCP системот во прехранбениот сектор*. Скопје: Републички завод за здравствена заштита, 10-12

Codex Alimentarius Commission- Joint FAO/WHO Food Standards Programme (1997). *Hazard analysis and critical control point (HACCP) system and guidelines for its applications*. Annex to CAC/RCP 1-1969, Rev 3.

Јованова, С. (2012). *Воведување на HACCP во производството на храна и начини за контрола на усогласеноста*. Магистерски труд, Универзитет "Гоце Делчев", Штип, 2-10.

Jay, JM (2005). *Microbiological Safety of Foods*. In: Modern Food Microbiology. 4th Edition, 434-452.

Mayes, A. Mortimore, S. (2009). *The effective implementation of HACCP systems in food processing*. Food Science, Technology and Nutrition. Woodhead Publishing, 481-517.

Макровска, А. (2017). Што е HACCP? <https://statija.mk/>

Makiya IK, Rotondaro RG. (2002). *Integração entre os sistemas GMP /HACCP /ISSO 9000 nas indústrias de alimentos*. Revista Higiene Alimentar.16(99):46–50.

Sohrab. (2001). *Successful Implementation of Food Safety Management (HACCP) system in food industry- A purposeful Hazards Analysis Leads the way*. Indian Food Industry, 20 (6).